

IGNITION-LABYRINTEN

GÅ GENNEM SUNDHEDSBOOSTEREN

Yum! Sund mad vil give mig et boost

Jeg er nu fuldt vaccineret.
Jeg har det godt

OG UNDGÅ FORHINDRINGER

Hvem tændte for varmen?
Det bliver for varmt

Gletsjere smelter, og havet er nu mindre salt.
Jeg har det ikke så godt...

Åh nej! Der er dårlige bakterier i vandet.
Jeg begynder at få det dårligt

Denne tank er for lille.
Jeg bliver stresset af at blive transporteret.

